

INKLYUZIV TA'LIMNING MAVJUD HOLATI VA MUAMMOLARI

D.A.Babalova

International School Of Finance Technology and Science Big Teacher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401570>

Respublikamizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biri bu - alohida ehtiyojli bolalarga g'amxo'rlik qilish va ularga birinchi navbatda inklyuziv ta'limni joriy etish orqali sifatli ta'lim olishlari uchun zarur shart-saroitlarni yaratishdir. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar, badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va tor mutaxassislar, boshqaruv kadrlarni jalb qilish masalalarini hal qilish zarurligini ko'rsatmoqda. Har qanday yangilik kabi inklyuziv amaliyot ham yuqori sifatli natijalarga erishish uchun ta'lim munosabatlarining barcha ishtirokchilari tomonidan maxsus professional va ayni paytda ijodiy yondashuvni talab qiladi.

Inklyuziv ta'lim, barcha o'quvchilarning turli xil qobiliyat va zarurliliklariga qat'iy e'tibor qiladigan va ularning har xil o'rganish usullari va tajribalaridan foydalanadigan bir ta'lim uslubidir. Bu, barcha o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning o'zlarini rivojlantirish va ularga ta'lim berishni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi.

Inklyuziv ta'limning mavjud holati va muammolari faqat o'quvchilar uchun emas, balki o'qituvchilar, ota-onalar va ta'lim tizimining boshqa xodimlari uchun ham muhimdir. Mavjud muammolar oralig'i, o'quvchilarning turli xil zarurliliklari va qobiliyatlari to'g'risidagi tushunchalar, shuningdek, inklyuziv ta'limning tarqalgan tajribalar va muvofiqlashlari bilan bog'liq. Inklyuziv ta'lim tajribasi, barcha o'quvchilarning o'zgaruvchan xususiyatlari va muammosini oldini oladi. Masalan, bu usul yordamida avval o'quvchilarning zarur qo'llab-quvvatni olishi, so'ngra ularning o'zlarini rivojlantirishiga foydalanish, maqsadga muvofiq ta'limni kutib olishi tavsiya etiladi. Bunday o'quvchilarning eng muhim xususiyatlaridan biri, ularning joylashtirish vaqti, osonligi, vaqt davomiyligi kabi xususiyatlari bo'lib, inklyuziv ta'limning muammolari sabab bo'lishi mumkin. Yagona qolgan muammo esa, ta'lim tizimi va o'qituvchilarning bu xususiyatlarni nazorat qilish va ular uchun yordam berishlari kerak.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, davlat tomonidan inklyuziv ta'limni joriy etishni nazarda tutuvchi bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonunida inklyuziv ta'lim tushunchasi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ta'limning boshqa shakllari singari, inklyuziv ta'lim ham afzalliklari va kamchiliklarga ega. Ushbu turdagi mashg'ulotning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Odamlarning keng doirasi, shu jumladan, sog'lig'i cheklanmagan odamlar, ya'ni oddiy odamlar bilan o'zaro munosabatlar. Inklyuziv ta'lim paydo bo'lishidan oldin, alohida ehtiyojga ega odamlar o'rtasida bunday muloqot qilish imkoniyati deyarli mavjud emas edi. Turli xil nogiron kishilarning aksariyati uchun ijtimoiy doiralar reabilitatsiya markazlarida yaqin qarindoshlari va boshqa tashrif buyuruvchilar bilan cheklangan.

2. Boshqa bolalar bilan teng ravishda jamiyatga qo'shilish qobiliyati. Maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalar, shuningdek, ko'rgazmalar, muzeylar, teatr tomoshalari kabi madaniy tadbirlarga tashrif buyurishlari mumkin. Biroq, ular o'zlarining ehtiyojlariga moslashtirilgan, to'siqsiz muhit deb nomlangan muhit bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

3. O'qish va undan keying davrda tuzatish, psixologik, ijtimoiy yordam olish. Bunday ko'mak inklyuziv tarzda o'qitish uchun maxsus tayyorlangan pedagoglar tomonidan ta'minlanadi.

4. Aloqa va ijtimoiylashuv qobiliyatlarini rivojlantirish. Jamiyat bilan o'zaro munosabat defektolog yordamida amalga oshiriladi; maxsus ehtiyojga ega bo'lgan va ularga ega bo'lmagan odamlar o'rtasida vositachi. Ta'limning barcha bosqichlarida maxsus o'quvchiga defektolog hamroh bo'ladi.

Inklyuziv ta'limning ijobiy va salbiy tomonlarini tortib, ushbu turdagi ta'limning kamchiliklarini hisobga olish kerak. Kamchiliklariga quyidagilar kiradi:

1. Alohida ehtiyojli bolalarni kuzatib borish uchun tayyorlangan malakali kadrlar - o'qituvchilar, psixologlar, defektologlar, logopedlar yetishmasligi.

2. O'qituvchilar tarkibi ko'pincha ehtiyojlari bo'lgan talabalarga yumshoq munosabatda bo'lishadi, shuning uchun ularning bilimlarini baholash ob'ektiv emas.

3. Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalarning ota-onalari ko'pincha ma'lumotlarga ega emaslar. Natijada, bolalar faqat o'rta ma'lumot olishadi va o'qishni davom ettira olmaydilar.

4. Ta'lim sifatini yaxshilash uchun nafaqat inklyuziv, balki umumta'lim maktablari ham zarur.

**Inklyuziv ta'limning avzalliklariga quyidagicha keltirishimiz
mumkun:**

1. Qobiliyati va imkoniyatlaridan qat'iy nazar, barcha talabalar uchun teng huquqlar;
2. Alohida ehtiyojli bolalar uchun ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni egallash;
3. O'qitish jarayonida tor mutaxassisning individual yordami;
4. Sifatli ta'lim olish va kelajakda-universitetda o'qish, kasbni egallash, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lish imkoniyati;
5. Alohida ehtiyojli bolalar hamdardlik, sabr-toqat, bag'rikenglik kabi insoniy fazilatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

**Inklyuziv ta'limning kamchiliklarini esa quyidagicha keltirishimiz
mumkun:**

1. Inklyuziyani amalga oshirish uchun moddiy-texnik bazaning yetishmasligi;
2. Alohida ehtiyojli bolalarga ta'lim beruchi pedagoglar, psixologlar va boshqa tor mutaxassislarining yetishmasligi;
3. Standart o'quv rejasi ayrim ehtiyojli bolalar uchun mos emas, shuning uchun qayta ko'rib chiqish;
4. O'qituvchilar alohida ehtiyojli bolalarning bilimlarini ularning individual imkoniyatlaridan kelib chiqib baholamaydilar, shuning uchun bilimlarni baholash ko'pincha to'g'ri emas;
5. Sog'lom bolalar va ularning ota-onalaridan nogironlarga nisbatan befarq va noto'g'ri munosabat

Kamchiliklarga qaramay, inklyuziv ta'lim juda ko'p afzalliklarga ega. Ushbu ta'lim tizimiga maktabgacha yoshdagi bolalar bog'chalari va boshqa muassasalar, o'rta maktablar, o'rta kasb-hunar va oliy kasb-hunar ta'limi kiradi. Inklyuziyaning asosiy maqsadi - bu nogironlar uchun to'siqsiz muhit yaratishdir. Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli

ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va harakatlarini rivojlantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori. PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. PQ-4860 13.10.2020
3. Qaxarova D.S. "Inklyuziv ta'lim texnologiyasi" (monografiya). Metodik qo'llanma. T.: 2014.
4. Shomahmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim. Uslubiy qo'llanma. T.: 2011.
5. D.Z. Axmetova, Z.G. Nigmatov, T.A.Chelnikova, G.V.Yusupova i dr. Pedagogika i psixokogiya inklyuzivnogo obrazovaniya. Uchebnoye posobiye. Kazan. 2013

